

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (SIGSS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE MUNICÍPIO DE MISSAL-PR

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 13/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6640394

Autores:

Jefferson Luiz de Aguiar¹

Josimar de Lima Souza²

João Flávio Rodrigues de Souza³

Silviane Galvan Pereira⁴

Beatris Tres⁵

RESUMO

Introdução. O envelhecimento individual caracteriza-se por um declínio das funções dos diversos órgãos do corpo, sendo linear e irreversível ao longo do tempo. O envelhecimento populacional ocorre a nível coletivo devido ao aumento da proporção de idosos na população total, e pode ser entendido como a mudança na estrutura etária de uma população. A transição etária da população tem aumentado a expectativa de vida do povo brasileiro e, conseqüentemente gerado novos desafios para a sociedade. Há a necessidade de conhecer as condições de saúde e vida dos idosos e as causas determinantes

envolvidas no processo de envelhecimento. Sabe-se que velhice não é sinônimo de doença, mas que existe uma alta prevalência de doenças crônicas nesta população, o que exige o planejamento de políticas públicas de saúde focadas nas necessidades do idoso. **Objetivo.** Descrever o perfil epidemiológico dos idosos cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde – SIGSS da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vista Alegre – Município de Missal. **Método.** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, do tipo exploratório-descritivo. A coleta de dados foi realizada conforme dados dos idosos cadastrados e ativos no sistema, que atualmente contêm 193 idosos que estão aptos à amostra, de ambos os sexos, contendo 60 anos ou mais.

Resultados. Do total de cadastros, 57,10% são do sexo feminino, 42,90% do sexo masculino. O principal problema de saúde detectado foi a Hipertensão Arterial, com 73,05% dos cadastrados, seguido de 14,50% com Diabetes. Há um percentual elevado de 42,48% do total, que exercem práticas integrativas e complementares. Evidenciou-se expressiva ausência de doença respiratória e cardíaca, o que de fato é um quadro satisfatório para essa população. **Conclusão.** O perfil epidemiológico dos idosos investigados no município de Missal, mostrou que a maior parte dos idosos possuem hipertensão arterial e diabetes. Apesar das doenças podemos ver que grande parte dos idosos estão no peso adequado e realizam práticas integrativas e complementares. Os resultados apresentados e analisados, mostram idosos que ainda, que, fossem portadores de alguma doença, apresentam um quadro bom de saúde.

Palavras-chave: Epidemiologia, Idosos, Envelhecimento, Doenças.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento individual caracteriza-se por um declínio das funções dos diversos órgãos do corpo, sendo linear e irreversível ao longo do tempo. Seu início não é bem definido, até que apareçam as primeiras alterações funcionais ou estruturais características do envelhecimento, sendo diferente de um indivíduo para o outro (COIMBRA, 2008).

O envelhecimento populacional ocorre a nível coletivo devido ao aumento da proporção de idosos na população total, e pode ser entendido como a mudança na estrutura etária de uma população. No Brasil, o declínio da fecundidade de forma rápida e sustentada e a redução da mortalidade infantil é o que tem provocado e acentuado o envelhecimento (VERAS, 2009).

A transição etária da população tem aumentado a expectativa de vida do povo brasileiro e, conseqüentemente gerado novos desafios para a sociedade. Há a necessidade de conhecer as condições de saúde e vida dos idosos e as causas determinantes envolvidas no processo de envelhecimento. Sabe-se que velhice não é sinônimo de doença, mas que existe uma alta prevalência de doenças crônicas nesta população, o que exige o planejamento de políticas públicas de saúde focadas nas necessidades do idoso (DRIUSSO; CHIARELLO, 2007).

Dos 210 milhões de brasileiros 37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, tem 60 anos ou mais, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2021). Segundo a Projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2021, no estado do Paraná a população idosa representa 16% da população paranaense, correspondendo aproximadamente a 1,8 milhões de habitantes, tendo um aumento de 4,8% em relação ao último Censo do IBGE de 2010.

Para entender como os idosos vivem em nossa sociedade, fazer prevenção de riscos, planejar políticas de saúde e compreender o processo de envelhecimento é necessário dispor de dados. A informação é essencial nos serviços de saúde para ajudar a solucionar problemas, atingir metas e facilitar a gestão, sem dados é impossível tomar decisões (BORGES; COIMBRA, 2008).

A todo o momento, profissionais da saúde produzem informações através do preenchimento de fichas, relatórios, alimentação de programas. A produção de dados em saúde não se finda a isso, ela é apenas um meio de melhorar a atenção à saúde, determinar prioridades, instrumentalizar e monitorar situações (BORGES; COIMBRA, 2008).

Considerando-se esses aspectos buscou-se descrever o perfil epidemiológico dos idosos cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde – SIGSS, da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vista Alegre, Município de Missal, identificando o estado geral de saúde dos idosos, diagnosticando as doenças mais determinantes.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, do tipo exploratório-descritivo, os estudos exploratórios visam propiciar uma familiarização com o problema, possibilitando assim uma maior explicitação do mesmo permitindo o levantamento de novas hipóteses para pesquisas futuras.

A pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vista Alegre, município de Missal-PR, utilizando um programa de sistema de informação adotado pelo município, denominado Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde – SIGSS.

A coleta de dados foi realizada conforme dados dos idosos cadastrados e ativos no sistema, que atualmente contêm 193 idosos cadastrados e ativos que estão aptos a amostra, de ambos os sexos, contendo 60 anos ou mais. Cadastros inativos e idosos com idade inferior a 60 anos foram excluídos pelo critério de exclusão.

Identificou-se o perfil epidemiológico e clínico de idosos e os resultados poderão servir de base para outros estudos e reflexões acerca da temática, além de fornecer subsídios para planejamento, implementação e avaliação de ações e políticas de saúde pública.

Foi utilizado um software WEB denominado SIGSS, que foi implantado pelo município de Missal-PR em 2002, a qual a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vista Alegre município de Missal-PR, como as demais UBS e ESF do município utilizam diariamente. Esse sistema de Informação está em vigente utilização pela Secretaria Municipal de Saúde, para cadastros e informações de pacientes, contendo uma base de dados completa de toda população, permitindo visualizar

relatórios das mais variáveis informações, em especial o perfil epidemiológico da população, como também sexo, idade, doenças crônicas, grau de risco e demais variáveis.

A análise das informações relacionadas ao perfil epidemiológico dos idosos foram tabuladas e analisadas estatisticamente, sendo sintetizadas em uma tabela do *Microsoft Word Office 19*. Estudo aprovado pelo CEP sob parecer número 5.189.806.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 193 cadastros individuais no SIGSS da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vista Alegre do município de Missal-PR, referente aos dados sociodemográficos e condições de saúde dos idosos que possuem sessenta anos ou mais.

Do total de cadastros, 57,10% são do sexo feminino, 42,90% do sexo masculino. Em relação a escolaridade e situação no mercado de trabalho, 72,10% possui ensino fundamental 1ª a 4ª série, 89,63% são aposentados/pensionistas.

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS DOS IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS CADASTRADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE – MUNICÍPIO DE MISSAL/PR

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS	N	%
SEXO		
Feminino	111	57,10%
Masculino	82	42,90%
NACIONALIDADE		
Brasileiro	193	100%
ESCOLARIDADE		
Ensino Fundamental 1ª a 4ª série	139	72,10%

Ensino Fundamental 5ª a 8ª série	25	12,95%
Ensino Fundamental completo	01	0,51%
Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, Doutorado	05	2,53%
Nenhum	23	11,91%
SITUAÇÃO MERCADO DE TRABALHO		
Empregador	05	2,59%
Assalariado com carteira de trabalho	04	2,09%
Assalariado sem carteira de trabalho	03	1,55%
Aposentado/Pensionista	173	89,63%
Desempregado	03	1,55%
Não trabalha	05	2,59%

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS)

Os Sistemas de informação constituem em um recurso estratégico, com acesso fácil e rápido aos dados, sendo adequadamente armazenados, processando informações relevantes, facilitando a utilização para a tomada de decisões dos profissionais da saúde, auxiliando na agilidade do atendimento (MOTA; PEREIRA; SOUSA, 2014).

Segundo estudo de Nicodemo e Godoi (2010), a expectativa de vida geral das mulheres aumentou significativamente durante os anos, o que leva um aumento maior no número de mulheres idosas na população brasileira, conforme observado na Tabela 1. A expectativa de vida dos homens passou de 72,8 para 73,1 anos e das mulheres de 79,9 para 80,1 anos (IBGE, 2020). Segundo o Censo de 2010 o total de habitantes do Município de Missal é 10.474 dos quais 15,4% são idosos.

Observando os dados da atual transição demográfica sob a ótica e gênero constatou-se um aumento do número de mulheres, classificado como a feminização da velhice, sendo resultado de uma desigualdade de gênero na expectativa de vida e que por isso existe essa proporção maior de mulheres do

que homens nesse grupo populacional, as mulheres vivem em média, oito anos a mais do que os homens (BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010).

A escolaridade predominante nesta faixa etária foi o Ensino Fundamental de 1º a 4º série. Freire (2003) ressalta que vem aumentando a consciência de que os idosos podem sentir-se mais felizes e realizados e de que, quanto mais forem atuantes e estiverem integrados em seu meio social, menos ônus trarão para a família e para os serviços de saúde.

Segundo Kuchemann (2012) o número de aposentados e pensionistas se mostra elevado. O país envelhece a passos largos e esse crescimento da população idosa gera uma série de alterações na sociedade, relacionadas ao setor econômico, ao mercado de trabalho, aos sistemas e serviços de saúde.

As condições de saúde apresentadas na Tabela 2 verificou-se que 73,05% dos cadastrados apresentam Hipertensão Arterial, 14,50% Diabetes. Sendo 10,88% são tabagistas, 2,07% usuário de álcool. Apenas 1,55% teve AVC e 1,03% é acamado. Infarto e câncer apresentam o mesmo percentual de 3,10%. Apurou-se que 2,59% realiza tratamento psiquiátrico/internação por Saúde Mental, entretanto há um percentual elevado de 42,48% do total, que exercem práticas integrativas e complementares. Foi avaliado o percentual referente a Doença Respiratória e Doença Cardíaca, o que representa 1,55% para asma e DPOC e para insuficiência cardíaca 3,10%.

Observou-se que a maioria 79,27% apresenta peso adequado, 17,09%, acima do peso e 3,64% abaixo do peso.

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS CADASTRADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE – MUNICÍPIO DE MISSAL – PR

CONDIÇÕES DE SAÚDE	N	%
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DEFICIÊNCIAS		

Auditiva	02	1,06%
Física	01	0,51%
Intelectual/Cognitiva	01	0,51%
Não têm Deficiência	189	97,92%
CONDIÇÕES DE SAÚDE		
Tabagista	21	10,88%
Usuário de Álcool	04	2,07%
Hipertensão Arterial	141	73,05%
Diabetes	28	14,50%
Teve de AVC / Derrame	03	1,55%
Teve de Infarto	06	3,10%
Câncer	06	3,10%
Acamado	02	1,03%
Tratamento com Psiquiatra/Internação por Saúde Mental	05	2,59%
Práticas Integrativas e Complementares	52	42,48%
AUTO-REFERIDO SOBRE PESO		
Abaixo do Peso	07	3,64%
Peso Adequado	153	79,27%
Acima do peso	33	17,09%
DOENÇA RESPIRATÓRIA		
Asma	03	1,55%
DPOC / Efisema	03	1,55%
Não tem doença respiratória	187	96,90%
DOENÇA CARDÍACA		
Insuficiência Cardíaca	06	3,10%

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS)

O principal problema de saúde detectado foi a Hipertensão Arterial seguido de Diabetes. Estudos apontam para o fato de que pessoas hipertensas apresentam maior predisposição para o desenvolvimento do diabetes, existindo uma

considerável evidência da coexistência dessas duas patologias em muitos indivíduos (RIBEIRO et al., 2020).

Em sentido inverso, o tratamento da hipertensão produz um significado impactante para a proteção do desenvolvimento do diabetes (SOWERS, 2001). As doenças como câncer e infarto se apresentam na igualdade e com baixo índice.

Sendo que todos os casos de câncer do mundo, cerca de 70% ocorrem em idosos após os 65 anos de idade (PILLERON et al., 2019).

Grande parte dos idosos realiza práticas Integrativas e complementares, conforme dados da tabela, e isso revela uma melhoria da saúde e bem estar dos idosos.

Gestores da saúde apoiam a oferta dessas práticas na atenção primária à saúde. A observação de padrões diferenciados de envelhecimento e a busca por compreender os determinantes da longevidade com qualidade de vida, tem fomentado pesquisas científicas, que podem contribuir positivamente sob vários aspectos.

Irigaray e Schneider (2008) relatam que se iniciou uma preocupação com a qualidade de vida dos idosos apenas nos últimos 30 anos.

A maioria desse grupo está dentro do peso adequado, isso se deve a medidas de prevenção e dos cuidados ofertados pelos profissionais de saúde com orientações, palestras e acompanhamento nutricional.

Evidenciou-se expressiva ausência de doença respiratória, o que de fato é um quadro satisfatório para essa população.

Analisando o contexto dos dados, podemos considerar que a saúde dos idosos cadastrados se apresenta num nível considerado Bom.

A queda da mortalidade, conjugada às melhorias nas condições de saúde provocadas por uma tecnologia médica mais avançada, bem como a

universalização da seguridade social, maior acesso a serviços de saúde e outras mudanças tecnológicas levaram o idoso brasileiro a ter a sua expectativa de sobrevida aumentada, contribuindo para a redução do seu grau de deficiência física ou mental (TRENTINI et al., 2008).

4. CONCLUSÃO

O perfil epidemiológico dos idosos investigados no município de Missal, mostrou que a maior parte dos idosos possuem hipertensão arterial e diabetes. Apesar das doenças podemos ver que grande parte dos idosos estão no peso adequado e realizam práticas integrativas e complementares. Os resultados apresentados e analisados, mostram idosos que ainda, que, fossem portadores de alguma doença, apresentam um quadro bom de saúde.

Por esse motivo, considera-se necessário aprimorar as esferas de governo, esforços na articulação de políticas públicas e sociais, voltadas para o entendimento sobre o envelhecimento, observando as peculiaridades que envolvem os idosos.

Conclui-se que, a utilização de sistemas de informação na área de saúde é essencial para melhorar a prática assistencial, tendo acesso fácil e rápido aos dados do paciente, o profissional da saúde consegue agilizar o atendimento, facilitando no controle das doenças e na tomada de decisões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA – IBGE. **Expectativa de Vida**. Notícias. Estatísticas sociais, 2020. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos> Acessado em: 18 de maio e 2022.

BANDEIRA, L; MELO, H. P; PINHEIRO, L. S. Mulheres em dados: o que informa a PNAD/IBGE. **Observatório Brasil da Igualdade de Gênero**, julho, 2010, p. 107- 119.

BORGES, Ana Paula Abreu; COIMBRA, Angela Maria Castilho. **Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa**. Rio de Janeiro: Fiocruz/ENSP, 2008.

CEDI – Conselho Estadual dos direitos do idoso. **O Idoso no Paraná**. 2021. Disponível em: <http://www.cedi.pr.gov.br/Pagina/O-Idoso-no-Parana#main-content> Acessado em: 18 de maio de 2022.

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. **Perfil das Pessoas com 60 anos ou mais**, 2021. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/graficoPerfil60AnosMais.html> Acessado em: 08 de maio de 2022.

DRIUSSO, Patrícia; CHIARELLO, Berenice. **Fisioterapia Gerontológica**. Barueri: Manole, 2007.

FREIRE, Sueli Aparecida (Org). **E por falar em boa velhice**. 2 ed. Campinas: Papirus, 2003.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – **Projeção da População do Brasil, 2021**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acessado em: 15 de maio de 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010, **Universo de indicadores Sociais municipais**. 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/missal/pesquisa/23/25124?detalhes=true> Acessado em: 15 de maio de 2022.

IRIGARAY, T., & SCHNEIDER, R., 2008. **O envelhecimento na atualidade, aspectos, cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais**. Estudo de Psicologia, 25, 585-593.

KÜCHEMANN BA. **Envelhecimento Populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios**. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/se/a/wvhWcGgZ6NTbXLpbmkf3ThC/?lang=pt> Acessado em: 08 de maio de 2022.

MOTA, L. A. N. da; PEREIRA, F. M. S.; SOUSA, P. A. de. Sistemas de Informação de Enfermagem: exploração da informação com os médicos. **Rev. Enf.**, Coimbra, v. serIV, n1, mar. 2014. Disponível em

file:///D:/Biblioteca/Downloads/9_Revista_de_Enfermagem_Refer%C3%A4ncia_RII12152_-_Portugu%C3%AAs.pdf Acessado em: 09 de abril de 2022.

NICODEMO, D.; GODOI, M. P. Juventude dos anos 60-70 e envelhecimento: estudo de casos sobre feminização e direitos de mulheres idosas. **Revista Ciência em Extensão**, v. 6, n.º. 1, 2010. Disponível em:

http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/324/341 Acessado em: 23 de abril de 2022.

PILLERON, S., et al. Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population based study. **International Journal of Cancer**. v. 144, n. 1, p. 49–58, 2019.

RIBEIRO D. R., Calixto D. M., da Silva, L., Alves R. P. C. N., & Souza L. M. de C. (2020). **Prevalência de Diabetes Mellitus e Hipertensão em idosos**. Revistas e Artigos. Com, 14 e 2132 Recuperado de:

<https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/2132> Acessado em: 18 de maio de 2022.

SANCHEZ SALGADO, C. D. (2002). Mulher idosa: a feminização da velhice.

Estudos Interdisciplinares Sobre o Envelhecimento, v. 4, Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/4716> Acesso em: 16 de abril de 2022.

SOWERS, J. R.; EPSTEIN. M.; FROHLICH, E. D. Diabetes, hypertension, and cardiovascular disease. **Journal of the American Heart Association**, v. 37, n, 4, p. 1053-1059, 2001.

TRENTINI et al. **Representações do envelhecimento em agentes comunitários de saúde e profissionais de enfermagem comunitária: aspectos psicológicos do processo saúde-doença**. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000400024> Acessado em: 30 de abril de 2022.

VERAS R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. **Ver. Saúde Pública**, 2009, 43 (3):548-54.

¹Discente concluinte do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Uniguaçu.

E-mail: jefferaguiar@hotmail.com

²Discente concluinte do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Uniguaçu.

E-mail: josimarsousa904@gmail.com

³Fisioterapeuta. Especialista em Osteopatia Estrutural pelo Instituto Docusse de Osteopatia e Terapia Manual (IDOT), Orientador(a) do presente trabalho.

E-mail: joaoflavo.fisio@gmail.com

⁴Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela UPS. Professora da Disciplina de Seminário e Monografia II da Faculdade Uniguaçu.

E-mail: sil_galvan@hotmail.com

⁵Enfermeira. Especialista em Saúde do Adulto e Idoso, Unidade de Terapia Intensiva e Gestão Hospitalar. Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Uniguaçu.

E-mail: beatris.tres@hotmail.com

[← Post anterior](#)

Qualis "B". Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil